

[Handwritten signature]

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОШИҚҚА ТИҚИ ҚОШМАҚЛАРИ

2019/ 3-4

**РЕСПУБЛИКА СПОРТ ТИББИЁТИ
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ МАРКАЗИ**

**ТИББИЁТ ВА СПОРТ
MEDICINE AND SPORT**

ТАХРИР ҲАЙЪАТИ

Бош муҳаррир
д.м.н. А.А. Садиков
Бош муҳаррир ўринбосари
проф. И.Р. Мавлянов
проф. Ф.А. Керимов
Маъсул котиб PhD
Н.С. Ибрагимова

Таҳрир аъзолари

проф. Аширметов А.Х., проф. Югай Л.П., проф. Толипжанов А.И.,
доц. Хегай Л.Н., п.ф.н. Турдиев Ф.К., проф. Хамрабаева Ф.И., проф.
Худойбергандов А.С.

Таҳрир кенгаши

проф. Азизов М.М. (Тошкент),	проф. Касимова Г.П. (Астана),
проф. Аляви А.Л. (Тошкент),	проф. Кориев Г.М. (Тошкент), проф.
проф. Арипова Т.У. (Тошкент),	Курбанов Р.Д. (Тошкент), проф.
проф. Ахмедов Б.М. (Тошкент),	Мамасолиев Н.С. (Андижон), проф.
проф. Ахметов И. (Казань),	Нажмутдинова Д.К. (Тошкент),
проф. Поляев Б.А. (Москва),	проф. Назиров Ф.Г. (Тошкент),
проф. Гафуров Б.Г. (Тошкент),	проф. Сабиров Д.М. (Тошкент),
проф. Даминов Б.Т. (Тошкент),	проф. Туйчиев Л.Н. (Тошкент),
акад. Даминов Т.О. (Тошкент),	проф. Юнусходжаев А.Н.
проф. Икрамов А.И. (Тошкент),	(Тошкент), проф. Ghearghe
п.ф.н. Исроилов Ш.Х. (Тошкент),	Shtefanet (Кишинев).
проф. Камилова У.К. (Тошкент),	

СОДЕРЖАНИЕ

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

РАЗЛИЧИЕ ТЕМПЕРАМЕНТОВ СПОРТСМЕНОВ РАЗНЫХ ВИДОВ СПОРТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СПОРТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Атабекова К.Г., Ибрагимова Н.С., Тешабаева

Г.Д.5

with adenoids.

Сўнги 10-15 йил ичига оғиз орқали нафас оладиган болалар сони кўпаяди. Бола оғзи орқали нафас олиши, кўплаб функционал касалликларнинг сабаби ва оқибатлари: ЛОР-патологияси (кулоқ, бурун, томоқ) бурундан нафас олиш жараёнини мураккаблаштиради, натижада бола оғиз орқали нафас олишга ўтади. Аденоидлар туфайли бурундан нафас олиш қийинлашади, юз скелетининг туғри шаклланишидаги бузилишларга олиб келиши билан бир вақтда ақлий ва жисмоний ривожланиш бузилишларнинг сабаби деб ҳам хисобланади [5-7]. Бола оғиз орқали нафас олиши, сурункали кислород "очлиги" ни келтириб чиқаради. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, кислороднинг ассимиляцияси 20% га камаяди, чунки танадаги CO₂ концентрацияси пасаяди, боланинг мияси доимий кислородга нисбаттан доимий гипоксия – яъни очликда булади [1-4].

Аденоидлар туфайли келиб чиқадиган, бурундан нафас олиш бузилган тақдирда, ТЖА билан оғриган беморларни ривожланиши механизмини бошқариш муаммосини комплекс ҳал даво-профилактика алгоритмининг яратишни талаб қилади.

Илмий мақсади

Маҳаллий ва умумий иммунитет тизимини ўрганишга асосланган, аденоиди мавжуд ва ТЖА ривожланиши кузатилаётган болаларда даволаш-диагностика усулларини такомиллаштиришни асослашдан иборат.

Материал ва усуллар

Ушбу тадқиқот, ТЖА билан 7-15 ёшдаги 211 нафар

болалар ўртасида; шундан 166 беморда кушимча аденоиди мавжудлари ва 55 та болада факатгина ТЖА кузатилганларда утказилган. Кузатув гуруҳига 94 (44,52%) қиз ва 117 (55,48%) ўғил болалар, ва болаларнинг ўртача ёши 11 ёши, 3 ойни ташкил этган. Беморлар умумий клиник мезонлар асосида жумладан; клиник усуллар, анамнез йиғиш, кўрик, морфологик усуллар (биометрик ўлчамлар), юз фотосуратларини тахлил қилиш, рентгенологик (ортопантомография, бош суяги телерентгенографияси, тиш компьютер томографияси) усуллари билан фойдаланилди. Ҳар бир бемор учун махсус ишлаб чиқилган картада анамнез тарихи маълумотлари ва оғиз бўшлиғи аъзолари ва тўқималарини текшириш натижалари қайд этилган. ЛОР аъзоларининг ҳолатини баҳолаш учун 1 ва 2-гуруҳ беморларини олд ва ён риноскопия, фиброскопия, ён телерентгенография, бурун-халқум ҳолатини ўз ичига олган кенг қамровли клиник ва эндоскопик текширувдан ўтказилди.

Иммунитет тизимини баҳоловчи параметрлари орасида қон зардобидидаги иммуноглобулинлар: А, М, G ва E синфлари урганилди. Иммуноглобулин сарум таркибий қисмини фермент боғлиқлиги иммуносорбент таҳлилида «Humap» тўпламларидан фойдаланган ҳолда COBAS-411 анализаторида ўрганилди. Маҳаллий иммунитетнинг кўрсаткичлари сифатида биз лизоцим, лактоферрин, сўлакдаги секретор иммуноглобулин А (slg A) миқдори ҳам «Humap» тўпламларидан фойдаланиб, фермент билан боғлиқ иммуносорбент таҳлилида аниқланади.

Олинган натижаларнинг статистик таҳлил учун стандарт дастурий таъминот тўпламидан фойдаланган ҳолда компьютерда амалга оширилди (Statistica for Windows v. 6.0). Бўш статистик гипотезанинг

УДК: 616.211-053.2:616.31-007:612.017.1

АДЕНОИДИ МАВЖУД БОЛАЛАРДА ТИШ-ЖАҒ АНОМАЛИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНИШИ ВА ШАКЛЛАНИШИДА МАҲАЛЛИЙ ВА УМУМИЙ ИММУНИТЕТ ТИЗИМИ ХОЛАТИНИ БАҲОЛАШНИНГ ДИАГНОСТИКАДАГИ АҲАМИЯТИ

Гаффаров С.А., Хожиметов А.А., Нурова Ш.Н.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕСТНОГО И СИСТЕМНОГО ИММУНИТЕТА ДЕТЕЙ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ АНОМАЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С АДЕНОИДАМИ

Гаффаров С.А., Ходжиметов А.А., Нурова Ш.Н.

DIAGNOSTIC VALUE OF THE STUDY OF LOCAL AND SYSTEMIC IMMUNITY OF CHILDREN WITH DENTOAALVEOLAR ANOMALIES IN COMBINATION WITH ADENOIDS

Gafforov S.A., Khojimetov A.A., Nurova Sh.N.

Тошкент врачлар малака ошириш институти, Тошкент стоматология институтининг, Абу али

ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти

Под наблюдением были 211 детей в возрасте от 7 до 15 лет, 166 из которых имели зубные аномалии и аденоиды, 55 имели зубные аномалии, но не имели аденоиды (контрольная группа). Полученные данные подтверждают роль гена GSTM1 и иммуноглобулина E в формировании зубных аномалий у детей, а также важность использования сывороточных иммуноглобулинов в качестве маркера аномального прогноза.

Ключевые слова: аномалии зубных рядов, состояние общей иммунной системы, вторичные изменения в зубах детей, аденоиды.

211 children aged 7 to 15 years in the article; of these, 166 children had dental anomaly (RFA) and adenoids, and 55 had dental anomaly as a control group, but the results of immunological studies of children without adenoids were discussed. It confirms the presence of the GSTM1 and E immunoglobulin gene in children in the main group in the formation of dental anomaly in children, as well as the importance of E serum immunoglobulins in anomalous prognosis markers. This confirms the presence of the GSTM1 and E immunoglobulin gene in children in the main group in the formation of dental anomaly in children, as well as the importance of E serum immunoglobulins in anomalous prognosis markers.

Key words: development of dentition anomalies, state of the general immune system, secondary changes in teeth in children

ишончлилик даражаси 0,05 га тенглаштирилди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокомаси

Бизга маълумки тананинг иммунитет танқислиги ҳолатини ташқи муҳит билан бевосита ёки билвосита алоқада бўлган, тананинг сиртқи иммуноглобулинлар ва бошқа ҳимоя оқсилларни аниқлаш учун инвазив бўлмаган усул билан ташхислаш имконияти ҳақида фикр мавжуд. Кўпгина тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, тез-тез касал бўлган болаларда иммунитетнинг бузилиши преморбид даврда, ҳамроҳ бўлган патологияга (аллергия, бурун-ҳалқум инфекциясининг сурункали ўчоқлари) ва касаллик даври (қайталаниш ёки ремиссия) га боғлиқ ҳолда ноаниқ кўплаб йўналишлардир. Шу билан бирга, ТЖА бўлган болаларда аденоидлар билан биргаликда маҳаллий иммунитетни ўрганиш илмий мақсадимиз учун ҳам муҳим, сабаб болаларда кучсизланган ёки шикастланган маҳаллий ва умумий иммун тизим ҳолати аденоидлар билан биргаликда кузатилган патологияларда етарлича ёритилмаган.

Тадқиқот натижалари таҳлили аденоидлар билан биргаликда ТЖА бўлган болаларда қон зардобидаги барча ўрганилган антителоларнинг ўзига хос динамикасидаги ўзгаришларни кўрсатмоқда (1-жадвалда). ТЖА билан оғриган болаларда аденоидлар билан биргаликда кечганда, қон зардобида А синфдаги антителоларнинг пасайиши таққослаш гуруҳининг параметрларига нисбатан 38% ни ташкил қилади. Маълумки, антиген ёки эндотоксин танага кирганда, М синфдаги антителалар дастлаб плазма ҳужайралари томонидан синтезланади. Жадвалда келтирилган тадқиқотларнинг натижалари, ушбу синфдаги антителаларнинг бурун-ҳалқум патологиясиз ТЖА билан касалланган болалар билан солиштирилганда ўртача 25% га камайганлигини кўрсатади. А ва М иммуноглобулинларига нисбатан аниқланган ўзгаришларнинг сабабларидан бири бу патологик жараённинг сурункали шаклланиш бўлиб, иммунитет тизимининг гуморал алоқасининг сусайишига олиб келади. ТЖА бўлган болаларда бу қўшма патологиянинг давомийлиги ушбу тананинг иммунитетини заифлаштириш мумкин. Одатда, патологик ҳолатининг давомийлиги қондаги иммуноглобулин М ўрнига иммуноглобулин G синтезини кучайтириш керак. Шунинг учун G иммуноглобулин динамикаси одатда патологик ҳолатнинг давомийлиги ҳақида маълумот беради.

1-жадвал

Аденоиди мавжуд бўлган ва ТЖА аниқланган болаларда маҳаллий иммунитет кўрсаткичлари

Имуноглобулин гуруҳлари, мг/дл	Аденоид ва ТЖА мавжуд болалар ХБ, n=211	ТЖА мавжуд болалар, n=55
Ig A	74,81± 5,27*	119,74±8,23
Ig G	1347,67±22,52	1158,17±19,56
Ig E	307,51±21,33*	61,32±5,28
Ig M	80,24±7,04*	107,56±8,21

Изох. * - фарқларнинг ахамияти p<0,05.

Тадқиқотларимизда G иммуноглобулин даражаси назорат гуруҳига нисбатан ўртача 16% га кўтарилган. Шунга ўхшаш динамика E иммуноглобулинига нисбатан ҳам кузатилди, бу ерда унинг концентрациясини таққослаш гуруҳининг кўрсаткичларидан ўртача 5 баравар ошди. E синфдаги антителоларнинг ишлашидаги ўзгаришлар, ТЖА билан оғриган болаларда аденоидлар билан биргаликда патологик ўзгаришлар нафақат бундай гуруҳ болаларда балки, детоксикация тизимида ҳам кузатилади. Олиб борилган тадқиқотлар натижалар асосида тизимли иммунитет, ТЖА ва аденоид билан биргаликда касалланган болалар организмида янгича илмий ғоя шакллантирилишига сабаб булиши мумкин деган карашни янада ҳақиқатга яқинлаштирди; яъни иммунитет тизимини гуморал дисфункциясининг, илмий концепциясини бойитишга ва ўрганилаётган қўшма патологиянинг янги намуналарини очишга имкон яратди.

Тадқиқот натижаларидан кўриниб турибдики, маҳаллий иммунитет кўрсаткичларини ТЖА ва аденоид билан биргаликда касалланган болаларда таҳлил қилиш (2-жадвал), асосан ўрганилаётган сўлак иммунологик параметрларига мажбурий босим булиши билан тавсифланади. Назорат гуруҳи билан асосий гуруҳ солиштирилганда, болаларнинг сўлагидаги лизоцим миқдори таққослаш назорат гуруҳининг кўрсаткичларига нисбатан 4,7 баравар камайдди. Мухими, шунингдек 2,5 марта ўртача сўлак IgG камайтириш, айни аденоидли ТЖА мавжуд болаларда кузатилди. Шунингдек лактоферрин даражаси 876,51±23,56 нг/мл, қарши 1628,93±33,24 нг/мл га тенг миқдорда ТЖА мавжуд болаларда, аденоид ва ТЖА бирга келган болаларга нисбатан сезиларли даражада камайдди.

Шундай қилиб, ТЖА ва аденоид билан биргаликда касалланган болаларда тизимли иммунитетга нисбатан маҳаллий иммунитетда сезиларли ўзгаришлар юз берди, шунингдек болаларда ушбу патологияни ривожланишида IgE нинг етакчи ахамиятини кўрсатиб бермоқда.

Илмий тадқиқот олиб бориш жараёнида урганилган илмий нашлада ҳам GSTM-1 генининг йўқолиши ёки йўқлиги ксенобиотик детоксификацияси вазифасини бажарадиган, тегишли ферментларнинг етишмаслигига олиб келиши ва шу билан тананинг ксенобиотик метобализм қилиш қобилияти камайиши туғрисида маълумотлар кузатилди.

2-жадвал

Аденоид ва ТЖА бирга кузатилган болаларда маҳаллий иммунитет кўрсаткичлари (сўлакда)

Маҳаллий иммунитет кўрсаткичи	Аденоид ва ТЖА мавжуд болалар, n=304	ТЖА бўлган болалар, n=55
Лизоцим, мкг/л	0,49±0,03*	2,28±0,17
Лактоферрин, нг/мл	876,51±23,56*	1628,93±33,24
Ig A, мг/л	98,38±8,16*	249,23±11,67

Изох. * - фарқларнинг ишончлиги p<0,05.

Key words: varicose veins, etiology, pregnancy.

Варикозная болезнь (ВБ) – распространенное заболевание сосудистой системы, возникающее у 50-96% женщин во время беременности. Варикозная болезнь является одним из самых распространенных заболеваний сосудистой системы. Его частота колеблется от 6 до 15%. В развитых странах заболевания венозной системы диагностируют у 15-40% взрослого населения. Варикозная болезнь поражает, главным образом, вены нижних конечностей [2,5]. Варикозное расширение вен у беременных диагностируют у каждой пятой женщины репродуктивного возраста, причем развитие заболевания в 96% случаев коррелирует с вынашиванием ребенка и родами.

Болезни системы кровообращения в настоящее время являются одной из значимых медико-социальных проблем для населения нашей планеты: их распространенность, особенности клинического течения и последствия во многом обуславливают снижение качества и продолжительности жизни человечества. По оценке экспертов ВОЗ, самым распространенным заболеванием периферических сосудов является варикозное расширение вен нижних конечностей (ВРВНК). В отличие от многих заболеваний аорты и ее ветвей, ВРВНК не является столь частой причиной развития сердечно-сосудистых катастроф и летальных исходов. Преимущественное поражение варикозной

недостаточности, снижение качества жизни и инвалидизация пациентов определяют актуальность проблемы [3,9].

Варикозная болезнь вен нижних конечностей – одна из самых распространенных патологий периферических сосудов. Согласно эпидемиологическим данным, различные формы заболевания встречаются у 26-38% женщин трудоспособного возраста, при этом число женщины с этой болезнью в 4 раза больше, чем мужчин.

По данным отечественных и зарубежных авторов, ежегодный прирост новых случаев варикозной болезни вен нижних конечностей в популяции жителей индустриально развитых стран среди женщин достигает 2,6% [1,4,5]. Исследования последних лет показали, что у беременных наиболее часто наблюдается варикозное расширение вен нижних конечностей и наружных половых органов. Нередким проявлением варикозной болезни у беременных является варикоз вен малого таза, определяемый в виде случайных находок при кесаревом сечении.

У женщин на фоне различных провоцирующих факторов возникают условия для хронизации венозного застоя в малом тазу, значимыми из которых являются многократные беременности и роды. Частота развития заболевания коррелирует с количеством беременностей. Основными этиологическими моментами являются механический (сдавление беременной маткой магистральных вен забрюшинного пространства, увеличение объема циркулирующей крови) и

болезню лиц трудоспособного возраста, постоянное омоложение контингента заболевших, неуклонно прогрессирующее течение заболевания с развитием

гормональный (увеличение концентрации уровня прогестерона, снижающего тонус венозной стенки). Другими факторами риска являются возраст,

УДК: 576.344:618.3

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ПАЦИЕНТОК С ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ Дустова Н.К.¹, Бабаджанова Г.С.², Ихтиярова Г.А.¹

SURUNKALI VENOZ ETISHMOVCHILIGI BO'LGAN BEMORLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI JORIY ETISH XUSUSIYATLARI

Dustova N.K.¹, Babadjanova G.S.², Ixtiyarova G.A.¹

FEATURES OF THE INTRODUCTION OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN PATIENTS WITH CHRONIC VENOUS INSUFFICIENCY

Dustova N.K.¹, Babadjanova G.S.², Ixtiyarova G.A.¹

¹Бухарский государственный медицинский институт, ²Ташкентская медицинская академия

Varikoz kasalligi homiladorlik paytida ayollarning 50-96% da uchraydigan keng tarqalgan qon tomir kasalligi. Varikoz kasalligi qon tomir tizimining keng tarqalgan kasalliklaridan biridir. Uning chastotasi 6 dan 15% gacha. Rivojlangan mamlakatlarda katta yoshli aholining 15-40% da venoz tizim kasalliklari aniqlanadi. Varikoz kasalligi asosan pastki ekstremitalarning tomirlariga ta'sir qiladi. Homilador ayollardagi varikoz tomirlari bu reproduktiv yoshdagi har beshinchi ayolda tashxis qo'yilgan patologiya bo'lib, 96% hollarda kasallik rivojlanishi bola tug'ilishi va tug'ish bilan bog'liq. **Kalit so'zlar:** varikoz kasalligi, etiologiyasi, homiladorlik.

Varicose disease is a common vascular disease that occurs in 50-96% of women during pregnancy. Varicose disease is one of the common diseases of the vascular system. Its frequency ranges from 6 to 15%. In developed countries, 15-40% of the adult population is diagnosed with diseases of the venous system. Varicose disease affects mainly the veins of the lower extremities. Varicose veins in pregnant women are a widespread pathology that is diagnosed in every fifth woman of reproductive age, and the development of the disease in 96% of cases correlates with child bearing and childbirth.

декомпенсированных форм хронической венозной воспалительные заболевания репродуктивной женской

Бундай вазиятда ксенобиотиклар ва аллергенлар таъсирида иммуноглобуллин Е даражасининг ортиши кузатилади. GSTM-1 ген таъсири даражаси йўқолиши ва иммуноглобуллин Е нинг юқори қиймат да кутарилиши, бизнинг фикримизча, аденоидли болаларда ТЖА нинг ривожланиши ва шаклланишини асосий омиллардан биридир. Шу муносабат ТЖА билан аденоидлар бир вақтда кузатилиш холларида болалар қон зардобидаги иммуноглобуллин Е га нисбатан кузатилган динамик салбий холатлар патологик жараённинг оғирлашиб боришидан башоратловчи омилдир.

Хулоса

ТЖА билан бир вақтда аденоиди мавжуд болаларда, қон ва сўлакнинг иммунологик параметрларини ҳар томонлама ўрганиш, иммуноглобуллин Е ни периферик қон концентрациясини ташхислаш учун маркер сифатида тавсия этиш имконини беради. Белгиланган маркернинг кўтарилган концентрацияси ТЖА билан аденоид бўлган болаларда, патологияни оғирлигини баҳолашда ва киёсий ташхис қилиш учун ахамиятли маълумот сифатида фойдаланиш имконини беради.

Адабиётлар

1. Даудов Х.Ш., Саидов М.З. Оценка состояния системного и местного иммунитета у часто болеющих детей с патологией ЛОР-органов: Учеб.-метод. пособие. – М.: РУДН, 2007. – 33 с.
2. Евдокимова Н.А. Особенности строения верхних дыхательных путей у детей с дистальной окклюзией зубных рядов // Ортодонтия. – 2009. – №4 (48). – С. 25-27.
3. Махачева Х.Г., Нажмудинов И.И. Состояние местного клеточного иммунитета у часто болеющих детей с аденоидными вегетациями II-III степени в зависимости от длительности заболевания // Актуальные вопросы оториноларингологии: Материалы конф. – М., 2008. – С. 15-17.
4. Саидов М.З., Асмалова А.М. Оценка гуморального звена иммунитета у часто болеющих детей с патологией ЛОР-органов // Рос. оториноларингол. – 2007. – Прил. – С. 120-126.
5. Сатыго Е.А. Концепция междисциплинарного взаимодействия при восстановлении носового дыхания у детей // Стоматология детского возраста. – 2009. – №4 (31). – С. 39-41.
6. Сатыго Е.А. Междисциплинарный подход к восстановлению носового дыхания и профилактике речевых нарушений у детей с применением стандартных мультимедийных силиконовых аппаратов. – СПб, 2008.

Чапала В.М. Миофункциональная коррекция зубочелюстных аномалий и речевых нарушений с применением вестибулярных пластинок. – М., 2008.

Аденоиди мавжуд болаларда тиш-жағ аномалияларини ривожланиши ва шаклланишида маҳаллий ва умумий иммунитет тизими холатини баҳолашнинг диагностикадаги аҳамияти

Ғафоров С.А., Хожиметов А.А., Нурова Ш.Н.

Маколада 7-15 ёшдаги 211 болаларда; шундан 166 та болада тиш-жағ аномалияси (ТЖА) ва аденоиди булган ва 55 назорат гуруҳи сифатида тиш-жағ аномалияси мавжуд, бироқ аденоиди булмаган болалар орасида иммунологик текшириш натижалари тугрисида фикр юритилади. Асосий гуруҳдаги болаларда GSTM1 гени ва Е иммуноглобулини болалар орасида тиш-жағ аномалияларини шаклланишида муҳим урни мавжудлигини тасдиқлайди, ҳамда қон зардоби таркибида Е иммуноглобулини аномалияни башоратлашда маркер сифатида аҳамияти баҳоланади. ТЖА бўлган болаларда аденоидлар билан биргаликда кечганда, қон ва сўлакнинг

иммунологик параметрларини ҳар томонлама ўрганиш, иммуноглобулин Е ни периферик қон диагностикаси кўрсаткичи сифатида тавсия этиш имконини беради.

Калит сўзлар: тиш-жағ аномалияларини ривожланиши, умумий иммунитет тизимининг холати, аденоиди мавжуд болаларда тиш-жағ қаторларнинг иккиламчи ўзгариши.